

AVACALHA E SE ESCULACHA: O CINEMA BARROCO DE ROGÉRIO SGANZERLA EM “O BANDIDO DA LUZ VERMELHA”

 DOI: 10.5281/zenodo.6969881

Caleb Benjamim Mendes Barbosa

Roteirista, Mestrando em Teoria Literária pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (PPGL-UFPE) e Bacharel em Cinema e Audiovisual pela mesma instituição. É pesquisador Bolsista CNPq do Núcleo de Estudos em Literatura, Memória e Imaginário (NULMI), vinculado ao Núcleo de Pesquisa DERIVA; e do Grupo de Estudos em Literatura, Subjetividade e Forma, vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Literatura Brasileira. E-mail: caleb.benjamim@ufpe.br

Resumo: A pesquisa se propõe a investigar o barroquismo na obra “O Bandido da Luz Vermelha” (1968) de Rogério Sganzerla, e suas afinidades eletivas com o pensamento antropofágico de Oswald de Andrade (1928). Sganzerla e Oswald, cineasta e escritor que em momentos distintas, mas obsedados pelas mesmas questões, apontaram caminhos semelhantes para os problemas culturais do vínculo colonial com as antigas e novas metrópoles, e a formação identitária de povos descolonizados. A partir das ideias de Paulo Emílio Salles Gomes, em “Uma Situação Colonial?” (1960), e da noção de poética da emulação, de João Cezar de Castro Rocha (2017), percebemos, ainda, como o filme de Sganzerla propõem no campo estético não apenas uma crítica ao modo com que se constituíam as cinematografias nacionais, mas antes uma reflexão acerca de dispositivos narrativos suficientes e capazes de dialogar com a tradição colonialmente herdada, e não obstante, configurar um impulso singularizador, que mimetizem realidades assimétricas e contextos não-hegemônicos. Assim, valendo-se das categorias operativas do neobarroco, descrita por Severo Sarduy (1979), das características da Forma Shandyana elencadas por Sergio Paulo Rouanet (2007) e do famoso estudo de Ismail Xavier (1ed. 1993), procuramos demonstrar como na narrativa fílmica de Sganzerla dá-se, em última análise, uma prática poética daquilo que Lezama Lima (1988) chamará de arte da contraconquista. Ou seja, a afinidade eletiva entre o poeta cubano e o pensamento antropofágico oswaldiano da poesia de exportação, segundo o qual a literatura dos trópicos, produzida à margem, marginalizaria a literatura canônica e canonizada, ao influenciar esse outro por quem fomos, involuntariamente, influenciados. Logo, ao transformar a alteridade em forma narrativa o filme de Sganzerla também altera seu doador, não apenas o receptor seria transformado, mas a fonte concessora tem seu estatuto problematizado, sua autoridade e força desnaturalizados, e sobretudo, sua tradição apoucada, ressemantizada e reinventada à luz da obra que engatilha essa transculturação. Lançado em um contexto de modernização da linguagem

cinematográfica e no cerne do debate sobre a emancipação da situação colonial do cinema brasileiro, “O Bandido da Luz Vermelha” redimensiona, desta maneira, a problemática da constituição identitária dos cinemas latino-americanos – ao propor o Barroco Antropofágico enquanto alternativa viável, que coloca em outro diapasão a velha relação de dependência cultural dos povos descolonizados –; além do próprio conceito de Barroco – enquanto forma sincrônica e intersemiótica atualizada às demandas e contingências de contemporaneidades e contextos distintos.

Palavras-chaves: Identidade. Cultura. Pós-colonialidade. Antropofagia. Barroco.

Abstract: The research proposes to investigate the Baroque style in the work “O Bandido da Luz Vermelha” (1968) by Rogério Sganzerla, and its elective affinities with the anthropophagic thought of Oswald de Andrade (1928). Sganzerla and Oswald, filmmaker and writer who at different times, but obsessed by the same issues, pointed out similar paths to the cultural problems of the colonial bond with old and new metropolises, and the identity formation of decolonized peoples. Based on the ideas of Paulo Emílio Salles Gomes, in “Uma Situação Colonial?” (1960), and the notion of poetics of emulation, by João Cezar de Castro Rocha (2017), we also perceive how Sganzerla's film proposes in the aesthetic field not only a critique of the way in which national cinematographies were constituted, but also rather, a reflection on sufficient narrative devices capable of dialoguing with the colonially inherited tradition, and nevertheless, configuring a singularizing impulse, which mimic asymmetric realities and non-hegemonic contexts. Thus, using the operative categories of the neobaroque, described by Severo Sarduy (1979), the characteristics of the Shandyana Form listed by Sergio Paulo Rouanet (2007) and the famous study by Ismail Xavier (1d. 1993), we try to demonstrate how the Sganzerla's narrative is a poetic practice of what Lezama Lima (1988) will call the art of counter-conquest. Launched in a context of modernization of cinematographic language and at the heart of the debate on the emancipation of the colonial situation of Brazilian cinema, “O Bandido da Luz Vermelha” redimensions, in this way, the problem of the identity constitution of Latin American cinemas - by proposing the Anthropophagic Baroque as a viable alternative, which puts the old relationship of cultural dependence of decolonized peoples in another tuning fork; in addition to the Baroque concept itself – as a synchronic and intersemiotic form updated to the demands and contingencies of different contemporaneities and contexts.

Keywords: Identity. Culture. Post-coloniality. Anthropophagy. Baroque.

INTRODUÇÃO

Em 1960, no já clássico discurso “Uma Situação Colonial?”, Paulo Emílio Salles Gomes, semelhante ao que Truffaut, em 1954, fizera no famoso artigo da *Cahiers du Cinéma* ed. 31 “Uma certa tendência do cinema francês” (2005, p. 257), põe em revista a situação “mediocre”, “humilhante” e “subdesenvolvida” que estruturava o Cinema no Brasil, da produção até as salas de exibição; e ao que conclui aquilo que se na época já mostrava-se como uma sangria, hoje é ferida exposta e lugar-comum da crítica

cinematográfica: “A situação da cinematografia brasileira, em seu conjunto econômico-cultural, é caracterizadamente colonial” (1960, p. 05). A situação colonial descrita e denunciada por Salles Gomes na Primeira Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, ocorrido entre os dias 12 e 15 de Novembro (posteriormente publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo do dia 19, e que em 1973 irá desenvolver, sistematizadamente, em sua antológica proposta historiográfica no qual o cinema brasileiro é pensado sob o signo do subdesenvolvimento que lhe é intrínseco – “Cinema: trajetória no subdesenvolvimento”), atmosfera todos os meandros da produção cinematográfica, da situação da distribuição e do exibidor até a posição ideológica da crítica brasileira, isolada do diálogo global com os circuitos dos cinemas estrangeiros, passando pelas cinematecas, festivais e o próprio público consumidor. Nada é imune ao denominador comum à tudo e todos envolvidos com o Cinema no Brasil: o signo do subdesenvolvimento. Uma conjuntura de dependência colonial, cuja exportação de matéria-prima e importação de objetos manufaturados, mediocridade dos recursos produtivos, e ausência de estímulos à empreendimentos criativos, criadores e possivelmente emancipatórios, acabam por reafirmar a velha dominação cultural; agora não mais com a Europa, mas os Estados Unidos, e que entre outros augúrios, deixaria de legado, marcado em nosso imaginário, o clichê segundo o qual Cinema mesmo somente o estrangeiro.

Ora, se o Cinema mesmo é o Outro, o produzido, engendrado lá fora e por nós apenas importado, o que se faz quem faz cinema no Brasil? A questão de nossa situação colonial, este capachismo cultural abrasileira, remete à problemática da “velha relação de dependência cultural” (GELADO, 2006, p. 29) dos países ditos periféricos, não-hegemônicos, com às novas matrizes do poder, quer as antigas metrópoles colonizadoras, quer as nações emergentes ao status de primeiro mundo civilizado. Contudo, aqui, a questão é verticalizada e matizada com cores ainda mais problemáticas, pois àqueles que fazem Cinema no Brasil, não se tratava apenas de “resolver o conflito da modernidade periférica na dialética nacionalista e cosmopolitismo e construir uma obra original em relação à tradição originalmente repressiva” (GELADO, 2006, p. 33).

Em 1928, com o “Manifesto Antropofágico”, verticalizando a discussão que começara anos antes no “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, e trazendo, à noção de poesia de exportação, a sua complementaridade crítica – i.e., a antropofagia – Oswald de Andrade irá colocar-se na esteira do famoso ensaio machadiano “Instinto de

Nacionalidade”, de 1873, o modernista paulista advoga não abdicar da tradição europeia, mas abrir-se ao diálogo e problematizá-la; refletindo, assim, não apenas sobre o fazer literário, mas sobretudo acerca do perfazer de nossa própria construção identitária. Essa construção, por seu turno, não se encerra na busca de uma substância monolítica e definidora perdida – como a figura do índio foi para os Românticos brasileiros –, ou seja, Oswald intercede a favor de uma identidade que não se ufanize nem se deixe essencializar. Se nos anos 20 a problemática fundamental da descolonização cultural, travestida de discurso identitário nacional e da autonomia artística intelectual, remontava ao nosso primeiro Romantismo, cujo legado missionário da independência identitária foi reavivado pelo calor da chegada das vanguardas europeias, que punha-se incontornável dentro do circuito cosmopolítico da arte; nos anos 60 a questão de quase quatro décadas atrás, ganhava agora matizes audiovisuais e para os quais o pensamento Oswald irão ser retomados enquanto alternativa crítica e transgressora. Depois da denúncia do crítico paulista, não apenas a resposta dada pelos cineastas que viriam ser chamados Novos e Marginais, apresentavam ecos de nosso modernismo de 22; a própria realização fílmica de Glauber Rocha, por exemplo, e sobretudo de Rogério Sganzerla em “O Bandido da luz vermelha” (1968) – objeto de análise deste estudo – é atravessada pelo pensamento antropofágico oswaldiano.

Antes de demonstrado as relações antropofágicas na narrativa fílmica de Sganzerla, será necessário um salto ainda mais vigoroso, notarmos as fusões e mixagens que a forma dramática e plástica de seu filme-marginal encerra com o Barroco e a tradição Lucianica e Shandista. Ao aproximarmos assim Cinema e Literatura, lendo um pelo escopo crítico do outro, i.e., analisarmos os aspectos formais do barroco e da tradição shandiana presentes no Bandido da Luz vermelha, tentaríamos, em última análise, não apenas verificar a validade da hipótese de Rouanet, segundo a qual o Shandismo e Barroco, e a própria Sátira Menipéia, derivariam de uma fonte comum (2007), levando-o à uma categoria intersemiótica; como também de Haroldo de Campos (1955), Lezama Lima (1957) e Severo Sarduy (1971), entre outros, de que haveria a presença de um transbarroco na América Latina, essa forma da contraconquista que ao antropofagizar o colonizador, o descolonializou. Noutras palavras, haveria na antropofagia barroca uma alternativa possível, mesmo que precária e provisória, senão de emancipação da nossa “situação colonial” cultural, ao menos de autêntica avacalhação crítica e criativa.

Sganzerla teria feito com o cinema brasileiro aquilo que, na literatura, Rosa fez com Machado e este fizera com Sterne: a poética da emulação do melhor da tradição, modernidade e região de seu próprio tempo; i.e, emular clássicos e modernos, de Hitchcock a Godard, mas também seus pares contemporâneos como Glauber, Mojica e os cineastas da Boca. Emular, aqui, possui o mesmo sentido que a concepção de mimese ganhou no mundo latina; ora, o artista mimético aprendia num processo de *imitation*, de imitar o modelo, para logo em seguida, exercer a *emulation*, ou seja, inscrever-se no modelo, alargando-o; ou seja, “adaptar o modelo às circunstâncias, e não o contrário” (CASTRO ROCHA, 2017, p. 178). Sérgio Paulo Rouanet, em seu famoso estudo sobre o shandismo em Machado de Assis, chega a ventilar a hipótese de que a forma shandiana seria derivada do Barroco, essa forma promiscua que equaciona discursos diversos e por vezes contraditórios. Ademais, há fortes convergências entre o “Bandido da Luz Vermelha” e os procedimentos retóricos descrito por Sarduy (1971) para operar o Barroco modernista da metade do século XX, como: artificialização, a parodização e o erotismo imaginativo. Seriam, portanto, o cinema marginal de Sganzerla e a forma shandiana, antropofagia barroca, “taça que pode ter labores de igual escola, mas leva outro vinho” (ASSIS, 1979, p. 512)? A comparação não nos parece absurda se pensarmos em uma das principais problemáticas da literatura brasileira desde nossos primeiros românticos – a formação de uma literatura nacional, o engendrar da identidade de um povo e nação – e a situação intelectual dos cineastas dos 60, bem como suas repostas; Sganzerla teria bebido na mesma fonte que lhes serviu de mote para glosarem uma forma suficiente e capaz de performatizar tais questões em dispositivos literários? Para vermos essas afinidades eletivas é preciso, primeiro, debruçarmos, muito que *en passant*, sobre algumas das principais características elencadas por Rouanet e por Sarduy, para em seguida averiguarmos a configuração que esse barroco-shandista recebe nas formas dramáticas e plásticas do filme de Sganzerla.

A forma barroca

Em 1971, Severo Sarduy, antropofagizando não apenas o pensamento de seus pares latino-americanos, mas também das franjas intelectuais da Europa, procurou, minimamente, sistematizar em categorias operativas esse Barroco irônico, espaço fecundo da negociação e conflito, e ao qual chamou de “ética do desperdício” (1979,

p. 57). Em seu esforço de chegar ao grau zero, o crítico cubano elenca três eixos estruturantes que articulam-se na construção dessa linguagem do inefável: artifício, paródia e erotismo. Ante a uma afazia poética, a tensão entre necessidade do poetar e impossibilidade de fazê-lo com perfeição, o Barroco se valeria de uma série de procedimentos e dispositivos de artificialização os quais, incapazes de dizer de fato, ao menos ajuda à indiciar, sugerir esse *claroescuro* do objeto, sem contudo apreendê-lo em sua totalidade ou essência. Graças à substituição, proliferação e condensação o Barroco realizaria uma espécie de metalinguagem ao quadrado, uma elaboração de linguagem poética, essa por sua vez já uma elaboração da língua denotativa, que daria a ver seu próprio estatuto de artifício (SARDUY, 1979, p. 60). Como volutas elípticas a substituição, proliferação e condensação dilatam as distâncias entre o representado inefável e a representação, abrindo lacunas ao encarar o objeto de modo oblíquo e por meio de uma linguagem sinuosa, desviante e espiralar, que a cada nova volta, por um lado alarga nossa percepção, ao passo que, por outro, obriga-nos a desnaturalizar essas relações ao pôr em cena sua artificialidade.

Dialógico, polifônico, carnavalesco, intertextual, são apenas alguns dos termos que Sarduy utiliza-se para caracterizar o caráter paródico do Barroco, ao mesmo tempo em que ele próprio parodia as noções da Kristeva e Bakhtin, ao mesmo tempo em que encontra neste recurso estético um ponto de articulação que filiaría o Neobarroco à longa tradição do estilo sério-cômico, da sátira menipéia, ao lucianismo e shandismo modernos presentes no *Satiricon*, *Rabelais*, *Quixote* e *Joyce*. A obra Barroca encerraria muito mais do que meros fragmentos decorativos de paródia na superfície discursiva, mas tem como seu princípio ordenativo e estruturante a própria deformação, inversão e duplicação de gêneros e discursos que se misturam e intrometem um nos outros ao ponto de expandir-se, com seu horror ao vazio, até engolfar todo o espaço disponível. O processo de parodização mais direto é a citação, implícita ou explícita, diretamente na malha discursiva da intertextualidade de forma que frases retiradas de outras obras são incorporadas abertamente ao texto, ou ainda citações nominais à obras, personagens, locações ou relatos (1979, p. 71). Há ainda uma forma de intertextualidade mais profunda que age nas camadas mais adentro da tessitura do texto, alterando, de maneira centrífuga, sua textura e substância, deslocando a citação em uma tradução difusa, incongruente ou fraudada que, ao fim e ao cabo, reitera seu caráter paródico de reminiscência, de palimpsesto. A

desnaturalização e desaturatização dos modelos é a apoteose paródica que a carnavalização barroca promove cujo processo não remete senão a si mesmo.

Assim, muito mais do que a superabundância de significados saturados ao máximo grau possível, sua linguagem dispendiosa, antieconômica pois anticomunicativa, que reduziria as palavras à sua informação e funcionalidade pragmática, ela descortina que cada palavra tem uma atmosfera, um volume e aroma. O Barroco, portanto, presentifica a linguagem, chamando atenção a sua materialidade antes mesmo de qualquer rede semântica de sentido, e assim revela o caráter erótico da linguagem (SONTAG, 1997, p. 23). Ou seja, se o Barroco presentifica sua linguagem, chamando atenção à sua imagem-acústica, esta, por sua vez, deflagra a afazia poética do próprio Barroco, sua incapacidade de representação tranquila, serena e harmônica, sua crise que é na verdade a apoteose da ironia: casa de vidro no deserto da representação. Barroco erótico, pois lúdico, como o próprio erotismo deflagra uma ética do desperdício ao se fazer “paródia da função de reprodução (...) em função do prazer” (SARDUY, 1979, p. 78).

O denso e rico estudo de Ismail Xavier (2013), esmiuçando o funcionamento da estrutura alegórica de Sganzerla, aponta diversas características formais que, embora não associe ao Shandismo, podemos notar semelhanças com a hipertrofia subjetiva, fragmentação e digressão, subjetivação do tempo-espço e uso ostensivo do binômio riso-melancolia como descritos por Rouanet (2007). Sem ser sua intenção dizê-lo, Xavier também traça algumas das principais semelhanças entre o Bandido da Luz Vermelha com a tradição barroca. Após cobrir alguns poucos comentários críticos sobre a análise de Xavier, nosso trabalho será averiguar a presença, explícita ou implicitamente, em maior ou menor grau, da hipertrofia subjetiva, digressão e fragmentação, subjetivação do tempo-espço e a mescla de riso e melancolia e, além dessas características, qualquer traço de artificialização, paródia, erotismo e mixórdia de gêneros, citações, liberdade imaginativa, adesão de um ponto de vista distanciado e estilo sério-cômico não moralizante em Bandido da Luz Vermelha.

O barroco antropofágico em Sganzerla

Segundo Xavier, o filme-soma de Sganzerla elabora, pela chave da ironia absoluta, uma alegoria do subdesenvolvimento, a linguagem fílmica clássica do cinema não é apenas dialogada, mas desconstruída e, por vezes, ressignificada

graças ao signo da opacidade, uma série de procedimentos estilísticos e plásticos que, numa guinada autorreflexiva, dão a ver seus próprios processos e dispositivos discursivos. A fabula em si é banal, o enredo do filme é simples, mas a organização que o cineasta passa a dar aos elementos que tem em mãos, tencionando-os ao máximo, dá relevo erótico às formas plásticas, como bem demonstra a descrição de Xavier para sequencia final do filme:

"As luzes do noticiário anunciam: "Treze mil fuzileiros navais [...]" e a montagem alterna o suicídio à luz do dia e o luminoso (noturno) que vai revelando os fragmentos da notícia ("invadem a Bahia para defender [...]"). Desse modo, a ação final do herói se desenha pela sucessão dos detalhes: primeiro plano do rosto, dos pés, da chave do circuito que se fecha; vários planos em faux-raccords do corpo que recebe a descarga; (...) "irônico deslocamento do epíteto "luz vermelha" que, a partir da figura do bandido, se expande e domina o céu como fato total que as vozes associam a uma série de situações prosaicas e desconexas: "A suspensão de um casamento chinês em Los Angeles e um transplante em Acapulco,... uma passeata em Porto Alegre". Pontua o cataclismo, uma modulação musical que alterna a guitarra de Jimi Hendrix e o batuque afro-brasileiro, numa colagem rock-candomblé no estilo da Tropicália. Na tela, volta a torre de TV do início do filme, completando o círculo. E reiteram-se o leiteiro que anuncia a invasão da Bahia, os discos voadores (suas batalhas) e as imagens do povo da favela a sambar em cima do lixo, cercado de fogo e fumaça, cada vez mais em silhueta. Sombras se agitam diante da câmera e figuram a desordem anunciada pelas vozes: "Invasão dos bárbaros... Em dez segundos poderão estar em Brasília. Tudo está iluminado pela luz avermelhada [...] e ninguém sabe o que vai acontecer. Fascismo? Comunismo?... O povo invade as praças [...] a polícia toma posição [...] só um milagre pode nos salvar do extermínio." (XAVIER, 2013, p. 114-115).

Como se nota, proliferação, substituição e condensação, todos os elementos de artificialização barroca, marcam presença nesta sequencia: seja pela montagem abrupta, que fragmenta e repete os planos numa sucessão rápida; seja no ritmo acelerativo, crescente e espiralar da narração em *over* dos locutores, igualmente fragmentada numa espécie de colagem paródica, que se aproxima sem jamais tanger ou enunciar o objeto de que se fala dando textura erótica à intratextualidade estabelecida entre formas dramáticas contraditórias – do *thriller* hollywoodiano à biografia realista. A sucessão das imagens não são ligadas à progressão da intriga, está é simples e de ação errática, mas à associações metafóricas e tematicamente conectadas: "Fragmentação, descontinuidade, farto comentário sonoro, citações, são traços recorrentes e a sequência final condensa, tipifica tal processo." (XAVIER, 2013, p. 107).

Grande parte do filme é montado nessa lógica elíptica e espiralar, em ao menos mais duas sequencias pode-se ver claramente a técnica do *jump-cuts*, parodiada de Godard: na primeira, logo no início do filme, vemos os policiais – o delegado Cabeção e seu parceiro – chegando à cena do crime, e em seguida, temos um corte acentuado para frente, um salto em que os dois já estão interrogando uma testemunha – todo o desenrolar da ação que uniria as duas pontas dessa sequência é condensado, suprimido. Noutra sequência, o Bandido entra em uma casa para assaltá-la e surpreende uma mulher que dormia em seu quarto, ele deita-se com ela e, novamente, há um salto para o Bandido lutando e matando um policial na fuga do local; esse ínterim, do personagem estuprá-la e fugir antes de ser surpreendido pelo policial, acontece apenas na mente do espectador – a hipertrofia subjetiva do narrador-fílmico, como um tirano, corta logo à ação que realmente importa. A subjetivação do tempo e do espaço fica evidente não apenas no uso dos *jump-cuts*, que condensam artificialmente diversos signos temporais e espaciais da ação em poucos planos, mas na própria parodização à montagem invisível da tradição clássica do cinema. Num intertexto com “Acossado” (1960) de Godard e da montagem intelectual de Eisenstein (2002), a montagem do “O Bandido da Luz Vermelha” é descontínua; uma montagem dialética em que os planos ganham sentidos tensionados uns com os outros, produzindo um significado que se realiza metaforicamente fora da imagem. Seguindo essa lógica de montagem, o filme prolifera cortes abruptos, secos, como os *jump-cuts* já referidos, e outros recursos que quebram com a unidade da ação, subjetivando o espaço-temporal, desde a utilização de foto fixa, como se observa na sequência em que a bomba explode, à repetição proposital de planos, as volutas barrocas, como na sequência em que o homem na banca de jornal reconhece o Bandido e a repetição do capanga do bando Mão Negra. É a montagem que, eroticamente, chama atenção para sua própria artificialidade, para o fato de ser signo que fragmenta, a todo momento, a ilusão da transparência obscurecendo sua forma, para que agora, tornada opaca, o filme seja visto em sua plasticidade.

A ordem da montagem do filme, portanto, avança e recua para espaços diferentes, inicia ações espódicas, corta para inserções jornalísticas parodiando as linguagens dos programas televisivos da época, ou cenas de sexo, depois adentra, numa guinada metalinguística, a imagens do bandido numa sala de cinema. Como se vê, tempo e espaço são subjetivados de tal maneira que “a ideia de uma progressão (...) logo se dissolve” e saltamos da origem do personagem para uma série de cenas

de reiteração: “o bandido já famoso a pular o muro (...) da casa assaltada, rumamos para imagens noturnas, fragmentos de perseguições no centro da cidade (...)” (XAVIER, 2013, p. 118). Na tensão entre vários registros imagéticos, do ficcional ao documental, a própria contingência da linguagem é colocada em pauta ao lado do caráter lacunar das imagens e da transitoriedade e precariedade do real indigno de confiança, que nos faz desconfiar não apenas da credibilidade dos narrador-fílmico que monta os discursos, mas da própria natureza dessas imagens. A hipertrofia da subjetividade deste narrador prolifera, ainda, em narradores, por meio da dramatização paródica da voz *over* enquanto dispositivo criador que multiplica referências e perspectivas. O recurso da polifonia, marcada com uso de outras vozes em *over*, será usado ostensivamente como um dos traços desse narrador-fílmico caprichoso e egôico, que está a todo tempo chamando atenção para si mesmo e seu caráter de artifício. Seja através da disjunção representativa da relação causal entre imagem e o som posposto à montagem; ou por intermédio do ruído que se estabelece entre a imagem e a trilha sonora, ao qual, na tradição clássica, era subordinada à ação, aqui ela não mais redundava os motivos e emoções dos personagens, a exemplo das sequências banais ao som da Nona Sinfonia de Beethoven.

No entanto, será a utilização deslucada da voz *over* que mais se repetirá na artificialização em uma variação paródica, e que em certa medida dá unidade ao filme de Sganzerla, uma vez que atravessa toda a película. Já na abertura isso fica evidente com o uso alternado da locução de rádio, do masculino ao feminino, estabelecendo uma polifonia ora narrativa, ora judicativa, fragmentando a narração com comentários, opiniões e digressões, complementares e contraditórias, acerca da figura do herói. Na tradição clássica cinematográfica, a voz *over* estava associada principalmente ao documentário, mais do que ao cinema de ficção que a usava, na grande maioria, quando havia algum personagem a narrar um *flashback*. Voz que exercia domínio em relação a imagem, uma vez que essa era escrava da narração, a voz *over*, em geral masculina, cheia e em tom peremptório, referendava a imagem, dando credibilidade e legitimando o discurso. Sganzerla antropofagiza este recurso, outrora utilizado para driblar a contingência técnica, aqui ressemantizando-o ao fazer de sua precariedade força elaborativa, de tal maneira que não apenas descortina uma proliferação discursiva heterogênea, mas a volubilidade e contradições dessa instância narrativa ditatorial, pondo em xeque sua fidedignidade. Logo, haveria uma certa “dificuldade de marcar com rigor o presente da voz narradora do bandido, seu ponto de ancoragem

no tempo”, pois “as vozes do rádio comandam um processo entrópico de acumulação de dados que, na aceleração final, configura o mundo como um caos geral (XAVIER, 2013, p. 107). Se o próprio Bandido, em uma de suas falas a Jane, ironiza sua condição de narrador não confiável, o uso não sincrônico do som e a voz *over*, continuamente contradizendo aquilo que é mostrado pela imagem, embaralham episódios e omitindo explicações a tal ponto que desconfiamos dos narradores fílmicos em todas as suas dimensões e camadas.

Porém, não apenas os locutores e o protagonista fragmentam a banda sonora do filme com suas falas opinativas e digressivas; outras vozes são convocadas para o jogo polifônico numa tensão erótica entre as partes (as diversas subjetividades; a imagem e o som; etc.) visto a inventividade e artificialidade plástica da linguagem audiovisual, que tenta extrair mais significados do que os seus signos permitem. Como forma de acessar a interioridade dos personagens, esse monólogo interior não se restringe apenas ao protagonista, mas se prolifera e passa por alguns personagens menos importantes, de modo que podemos ouvir os seus pensamentos, como uma espécie de fluxo de consciência. Um exemplo capital é a primeira sequência em que a personagem Janete Jane é apresentada, nesse instante, a câmera invade sua mente, em um soliloquio interior, dialogando intertextualmente com as teorias de Eisenstein (2002). Noutra sequência, em que um homem reconhece a foto do bandido da luz vermelha no jornal, como já referido, pode-se ouvir o personagem entregando o Bandido à polícia, em um evento que acontece apenas no áudio, uma vez que a imagem da cena é suprimida, reiterando a montagem elíptica, substitutiva e condensada. Assim, se a verossimilhança é reforçada quer por meio das críticas políticas e sociais ao Brasil, quer por ser situado historicamente, localizado geográfica (São Paulo) e cronologicamente (1967); o dado inverossímil solavanca qualquer pretensão documental, verídica e fidedigna ao factual. Essa liberdade imaginativa reitera-se não apenas na avacalhação do encadeamento lógico, continuamente negado, mas sobretudo na paródia antropofágica de coisas reais e imaginárias, de lugares comuns e pretensões de sublime que garantem “o enxerto da imagem de um disco voador emprestada de filme de ficção científica” (XAVIER, 2013, p. 111); cuja primeira aparição é dentro de um filme que o Bandido assiste, para em seguida sair da tela, como se a morte do bandido da luz vermelha acionasse a chegada de luzes incandescentes vindas do céu, interferindo na representação de tal maneira que a ficção desrealize o real.

Assim, com a lente da galhofa e a película da melancolia, Sganzerla ironicamente filma muito mais do que a ação da busca pelo destino individual, mas a viagem interior de seu herói marginal; esse uso ostensivo do binômio riso-melancolia, por exemplo, é deflagrado na cena em que o herói canta ao violão “Mi corazón te llama” (XAVIER, 2013, p. 110). Ou, ainda, na sequência final que rejeita encerra-se numa síntese fechada, mas graças a ironia presente na voz feminina que grita em glosa, logo após a conclusão, “E daí?”, reabrindo todas as ambivalências que marcaram a narrativa fílmica e afastando qualquer conselho moralizante. No entanto, é talvez na antropofagia que o Bandido da Luz Vermelha tem sua maior força; quer na parodização intertextual por meio de citações e referências diretas à outras obras, quer na intratextualidade, com a qual mistura e mescla as mais diversas formas dramáticas e plásticas da linguagem audiovisual: da mixórdia de gêneros clássicos da tradição cinematográfica hollywoodiana, até a emulação de técnicas e experimentações modernas e modernistas dos novos cinemas de vanguarda, e o diálogo com estilos de cineastas nacionais, das chanchadas até o cinema novo glauberiano e a pornochanchada da Boca do lixo. O filme de Sganzerla é uma verdadeira carnavalização extremamente sofisticada, miscelânea na qual coexistem, ironicamente, drama existencial, chanchadas, comédia, suspense policialesco, noir, western, crítica social, ficção científica, épico bretchiano e a forma dramática moderna. Essa carnavalização paródica fica evidente já na sequência de abertura, na qual, o subtítulo ironicamente denuncia o caráter de artifício da obra – “Um filme de cinema de Rogério Sganzerla” – e em seguida:

“(…) sobreposta ao letreiro, a locução: “Trata-se de um faroeste sobre o Terceiro Mundo”. O som do ritual de candomblé, vindo de Terra em transe, é nesse momento citado para dar ressonância à expressão “Terceiro Mundo” e iniciar um diálogo mordaz com a obra de Glauber. Tal diálogo integra o denso jogo intertextual de O bandido, o mesmo que, em tom de paródia, se anuncia na fórmula do “mera coincidência”, que se refere à semelhança não só com “fatos irreais”, mas também com “pessoas imaginárias”. A expressão “filme de cinema” aparenta um pleonasma que, na verdade, é recusa irônica de outros epítetos, tal como o de “filme de arte”, tão caro a uma parcela da crítica naquele momento.” (XAVIER, 2013, p. 105).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre a intriga clássica, na paródia antropofágica ao faroeste e o cinema noir, e as formas modernas de representá-la, a cisão do sujeito e a crise da interioridade, que configuram a estrutura modernas das narrativas literárias já deflagradas como em

estudos de Bakhtin (2019), obriga-nos a pôr em outro diapasão a representação dos tipos marginais, deglutidos por Sganzerla, presentes seja no naturalismo de Aluísio de Azevedo, seja em Plínio Marcos ou Nelson Rodrigues, levado à tradição cinematográfica brasileira nas adaptações de Nelson Pereira do Santos. Se a relação de desaturação com o modelo, a exemplo do noir com endereço certo à Orson Welles, já é uma retomada desencantada, irônica e autorreflexiva; a narrativa da jornada individual de um herói melancólico e boçal, num terceiro mundo degradado, procura embotar o sentido do que vivera graças a narração de um narrador igualmente moderno e em crise (ADORNO, 2003; BENJAMÍN, 1994). Equacionando contrários, essa ironia barroca absoluta, “arte da dessacralização e discussão” (SARDUY, 1977, p. 79), fica patente na sequência final, na qual a morte de um bandido na periferia do terceiro mundo, anunciada por uma rádio igualmente periférica, influenciaria ou ressignificaria os eventos do ocidente ao ser o epicentro da terceira grande guerra agora com ares de ficção científica avacalhada: é a margem reescrevendo o centro.

O suicídio espalhafatoso e irônico de um herói antropofágico, após aventuras rocambolescas numa Boca do Lixo sinédoque da nação; o uso de inúmeras mídias (rádio, jornal, painéis de notícias em neon, créditos, revistas) para compor os narradores que tentam ordenar em linha mestra a narrativa; a devoração crítica dos lugares comuns, dos clichês dos gêneros, imagens documentais e de reportagens inventadas ou reais (o próprio personagem Bandido da Luz Vermelha foi uma figura histórica antropofagizada por Sganzerla); tudo soma-se, é mixado numa fusão que está a todo tempo reafirmando a opacidade e contingência de sua linguagem ao tentar alargar suas fronteiras, tensioná-las ao máximo para fornecer mais significados do que ela é capaz. Forma dispendiosa, que chama atenção a plasticidade de suas matérias, desvelando seu caráter erótico e sinuosidade de suas formas que tensionam-se e se interpenetram. O cinema fora da lei de Sganzerla, por outro lado, implode as teleologias ao dessacralizar o próprio tempo, antropofagizando colonizado e colonizador liberta-os, ao menos no curto período de duração da projeção, da colonialidade ao deitá-los no mesmo horizonte; ele coloca o outro dentro de um circuito de afetos em que as coisas, esvaziadas de sentido intrínseco, existem agora apenas em relações de afeto, ao afetarem e serem afetadas.

A ironia é casa de vidro, e a atitude de Sganzerla nos instiga a passar em revista nossa própria historiografia cinematográfica. Talvez esse princípio barroco-

antropofágico praticado pelo cineasta, que ao fim e ao cabo satisfaria o desejo de ver expressa uma cultura brasileira na tela, já estivesse presente em nosso fazer cinema bem antes do famoso e peremptório discurso de Paulo Emílio Salles Gomes, como demonstra o curioso fato da apótese de nossa incompetência criativa em copiar convergir com nossos maiores sucessos populares, as chanchadas. Transgressor riso nervoso, ainda hoje fazem de nossa precariedade a nossa potência, da antropofagia nossa existência, de modo que ao nos impregnarmos do outro já o abraçamos, combatemos o invasor com suas próprias armas. Nunca fomos catequizados, fizemos carnaval. Se, por fim, o único caminho possível, como o crítico paulista irá fechar a matéria posteriormente em “Cinema: Trajetória no subdesenvolvimento”, para o fim de nossa situação colonial é a reanimação, sem milagres, da vida cultural brasileira (1973, p. 111), ao antropofagizar em artifício metafórico não apenas a autoridade da lei herdada, mas também seus pares fora dela, Sganzerla deu o primeiro passo: abriu um espaço privilegiado de negociação e conflito cujo centro é o contraditório, está lançado o convite ao diálogo.

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Theodor W. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: **Notas de literatura I**. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2003.
- ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropófago [1928]. In: **A Utopia Antropofágica: Obras completas de Oswald de Andrade**. São Paulo: Editora Globo, 1990.
- _____. Manifesto da Poesia Pau-Brasil [1924]. In: **A Utopia Antropofágica: Obras completas de Oswald de Andrade**. São Paulo: Editora Globo, 1990.
- ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. In: **Obra Completa vl. I**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979.
- _____. Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade. In: NETO, Sanches Miguel (Org.). **O ideal crítico**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008
- BAKHTIN, Mikhail. **A cultura popular na Idade Média e no Renascimento**. São Paulo/Brasília: Hucitec, 1993.
- _____. **Teoria do romance III: o romance como gênero literário**. São Paulo: Editora 34, 2019.
- BENJAMIN, Walter. **Origem do Drama Barroco Alemão**. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984.

_____. "O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov". In: **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BERNARDET, Jean Claude. **Cin. Brasileiro. Propostas para uma história**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

_____. **Cinema marginal?: categorização antiquada pode reduzir as possibilidades interpretativas das obras do período**. Folha de São Paulo, São Paulo, n. 10 ju 2001. Mais!, p. 8-11, 2001.

BOSI, Alfredo. O nacional e suas faces. In: **Memoriam de Eurípedes Simões de Paula**. São Paulo: FFLCH-USP, 1983.

CALABRESE, Omar. **A idade Neobarroca**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

CAMPOS, Haroldo. A obra de arte aberta. In: CAMPOS, Augusto. et al. **Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960**. São Paulo: Brasiliense, 1987.

_____. Barroco, neobarroco, transbarroco. In: DANIEL, Cláudio. **Jardim de Camaleões –a poesia neobarroca na América Latina**. São Paulo: Iluminuras, 2002

_____. Literary and artistic culture in modern Brazil. In: Sullivan, E.J. (org.). **Brazil: body and soul**. New York, Guggenheim Museum, The Salomon R. Guggenheim Foundation, 2001.

_____. De Babel a Pentecostes. In: FABBRINI, Regina e OLIVEIRA, Sergio Lopes (org.). **Interpretação (Série Linguagem)**. São Paulo: Editora LOVISE, 1998.

CASTRO ROCHA, João Cezar de. **Culturas Shakespearianas: Teoria mimética e os desafios da mimesis em circunstâncias não hegemônicas**. São Paulo: É Realizações, 2017.

_____. Uma teoria de exportação? Ou Antropofagia como visão de mundo. In: ROCHA, João Cezar de Castro & RUFFINELLI, Jorge. (Org.). **Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em Cena**. São Paulo: É Realizações, 2011

EISENSTEIN, Sergei. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

FUENTES, Carlos. **O espelho enterrado**. Rio de Janeiro, Rocco, 2001.

GELADO, Viviana. **Poéticas da transgressão: vanguarda e cultura popular nos anos 20 na América Latina**. Rio de Janeiro: 7Letras; São Carlos, SP: EdUFSCar, 2006.

GOMES, Paulo Emílio Sales. **Uma situação colonial?**. Comunicação apresentada na Primeira Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, São Paulo, 12 a 15 de

novembro de 1960a. Posteriormente publicado em *O Estado de S. Paulo*,
Suplemento Literário, 19 de novembro de 1960b, p. 5.

_____. **Cinema: trajetória no subdesenvolvimento.** Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

LIMA, José Lezama. **A curiosidade Barroca.** In: *A expressão americana.* São
Paulo: Brasiliense, 1988.

PERRONE-MOISÉS, Leyla. **Paradoxos do nacionalismo literário na América
Latina.** In: *Vira e Mexe, Nacionalismo.* São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

ROUANET, Sérgio Paulo. **Riso e Melancolia: a forma shandiana em Sterne,
Diderot, Xavier de Maistre, Almeida Garrett e Machado de Assis.** São Paulo:
Companhia das Letras, 2007.

SÁ REGO, Enylton José de. **O calundu e a panacéia: Machado de Assis, a sátira
menipéia e a tradição luciânica.** Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989.

SARDUY, Sarduy. **Por uma ética do desperdício.** In: **Escrito sobre um corpo.** São
Paulo, Perspectiva, 1979.

SGANZERLA, Rogério. **Por um cinema sem limite.** Rio de Janeiro: Azougue
Editorial, 2001.

_____. **Cinema fora da lei.** In: **O Bandido da Luz Vermelha:
Argumento e Roteiro; Coleção Aplauso.** São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, 2008.

SONTAG, Susan. **Contra a interpretação.** Porto. Alegre: L&PM, 1997.

TRUFFAUT, François. **O prazer dos olhos: escritos sobre o cinema.** Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência.** Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

_____. **Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo,
tropicalismo, cinema marginal.** São Paulo: Cosac Naify, 2014.